

O‘YIN- BOLANI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY VOSITASI

Norqulova Ma‘mura Husniddin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Maktabgacha ta‘lim
kafedraasi stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘yin nazariyasining asosiy masalalari, o‘yin bola tarbiyasining muhim vositasi ekanligi, pedagogik jarayonda o‘yinning tutgan o‘rni, o‘yin texnologiyalari haqida berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘yin, o‘yin texnologiyasi, o‘yin turlari, o‘yin nazariyasi, pedagogik texnologiya.

Kirish. Bugungi kunda talim tizimiga, jumladan maktabgacha ta‘lim tizimiga ham yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar kirib kelmoqda. Bu texnologiyalarning mazmunmohiyatini, asosiy tamoyillarini, qonuniyatlarini, ulardan samarali foydalanish yo‘llarini amaliyotchi tarbiyachi va o‘qituvchilarga yetkazib berish pedagogika fani oldida turgan dolzarb muammolardan biridir. Ma‘lumki, bolalarning asosiy vaqti o‘yin bilan o‘tadi.

O‘yin –maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosiy faoliyati bo‘lib hisoblanadi. O‘yin jarayonida bola shaxsi faoliyat subyektidir. O‘yin uzoq davrlardan beri mashhur olimlar, pedagog – psixologlar, faylasuflar, sotsiologlar, etnograflar va madaniyat arboblari diqqatini o‘ziga qaratib kelgan . O‘rta Osiyo madaniyati tarixiga nazar solsak, oilada farzand tarbiyasiga katta e‘tibor qaratilgan. Mashhur allomalardan Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Hos Hojib, Ahmad Yugnakiylar o‘z asarlarida xalqimizga xos bo‘lgan farzand tarbiyasi ustida fikr yuritganlar. Xalq pedagogikasini o‘rganish davomida olimlarning farzand ta‘lim tarbiyasi va odob – axloqqa oid asarlarida, bolalarni tarbiyalashda tarbiyaviy ishning eng ta‘sirchan uslubi – o‘yin shaklidan juda keng foydalanilganligini ko‘ramiz. O‘tmish pedagog olimlaridan P.F.Lesgaft, K.D.Ushinskiy tomonidan o‘yin nazariyasi ishlab chiqilgan.

O‘yinning mehnat jarayoni asosida paydo bo‘lganligi va uning yosh avlodni mehnat faoliyatiga tayyorlashdagi roli, o‘yin mazmunining bola shaxsini shakllantirishdagi ahamiyatini K.D.Ushinskiy asoslab berdi. Rus olimlari san‘atning kelib chiqishini tadqiq qilayotganlarida bolalar o‘yinlariga e‘tibor qiladilar. Ularning fikricha, kishilik tarixida o‘yinlar san‘at kabi, mehnat paydo bo‘lgandan so‘ng va uning asosida vujudga kelgan. Jamiyat hayotida mehnat jarayonida bolalar kattalar mehnatiga taqlid qilish orqali o‘ynaydilar, huddi shu o‘yin keyinchalik bolalarni mehnat faoliyatiga tayyorlashda muhim bosqich bo‘lib hisoblanadi P.F.Lesgaft «Bola dastlabki o‘yinida tevarak-atrofidagi voqea hodisalarga taqlid qiladi, o‘yin ijtimoiy voqelikni aks ettiradi», -deb izohlangan edi. Buyuk psixolg D.V. Elkonin o‘yinning kelib chiqishiga oid yangi g‘oyani ilgari suradi. Jamiyatning dastlabki taraqqiyotidayoq bolalarning kattalar hayoti va mehnatida ishtirok etishlari, bolalarning mehnat qilishlari uchun qulay o‘yinchoq -mehnat qurollari ishlab chiqilgan.

O‘yinchoq – qurollar paydo bo‘lishi natijasida rolli o‘yinlari paydo bo‘ladi. L.S. Vigodskiy o‘yinni bolaning ichki ijtimoiy dunyosi, ijtimoiy buyurtmalarni o‘zlashtirish vositasi sifatida ta’riflaydi.

- Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili .

Ko‘pchilik psixologlar hamda pedagoglar o‘yinning psixologik masalalari bilan bevosita shug‘ulanib, o‘yinlarning bolaning psixik kamol toptirishdagi ahamiyatiga alohida to‘xtalib o‘tganlar, ma’lumki o‘yin bola uchun voqeolikni aks ettirishdir bu voqelik bolani qurshab turgan voqealikdan ancha qiziqarlidir.

O‘yining qiziqarliligi uni anglab yetishning osonligidadir. Kattalar hayotida faoliyat, xizmat, yumush qanday ahamiyatga ega bo‘lsa bola hayotida o‘yin ham shunday ahamiyatga ega Jahon psixologiyasi fanida ma’lumotlarga ko‘ra eng sodda psixik jarayondan eng murakab psixik jarayonlar hammasining eng muhim jihatlarini shakllantirishda o‘yinlar katta rol o‘ynaydi.

Maktabgacha yoshdagi bola muayyan xususiyatga ega bo‘lgan rolni tanlaydi, shu bilan birga u yoki bu personajga xos qat’iy yurish –turishni ongli ravishda ijro etishga intiladi. Shunday ekan, o‘yin maskur bola uchun eng zarur faoliyatga aylana boradi va yangi shakldagi xarektirlarni takomillashtirish, ularni anglagan holda esga yushurish

ehtimoli yaqqol voqealikka aylana boshlaydi. Maskur harakatlarni egallash bolada jismonoy mashqlarni ongli ravishda bajarish imkoniyatni vujudga keltiradi.

Bolaning o‘yinlar shart-sharoitidan-kelib chiquvchi ongli maqsadi harakatlarni bajarish kezida o‘z ifodasini topadi va uning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadi esda olib qolish va esga tushurish jarayonlariga aylanadi .Bolalar laboratoriya sharoitiga nisbatan o‘yinlarda ko‘proq so‘zlarni eslab qolish va esga tushirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa ixtiyoriy xotira xususiyatini chuquroq ochishga yordam beradi. O‘yin faqat bilish jarayonlarni takomillashtirib qolmay, bolaning xulq- atvoriga ham ijobiy tasir ko‘rsatadi.

- Tadqiqot metodologiyasi .

Chet el pedagog olimlaridan P.F.Lesgaft, K.D.Ushinskiy tomonidan o‘yin nazariyasi ishlab chiqilgan. Ushinskiy bolalar faoliyatida o‘yinning mehnat jarayoni asosida paydo bo‘lganligini va uni yosh avlodni mehnat faoliyatiga tayyorlashdagi roli, o‘yinning bola shaxsini shakllantirishdagi ahamiyatini asoslab berdi. U “bolalar o‘yinlari ko‘p asrlik tarixga ega. Insonning o‘zi tomonidan ishlab chiqilgan qudratli tarbiyaviy vosita va shuning uchun ham unda inson tabiatining haqiqiy ehtiyoji ifodalangan” -deb ta’kidlaydi.Bundan tashqari A.S.Makarenko, D.B.Elkonin, N.L.Figurin, E.A.Arkinlarning g‘oyalari hozirgi zamon bolalar o‘yinlar nazariyasi uchun asos bo‘lib kelgan. Buyuk psixolog D.V.Elkonin o‘yinning kelib chiqishiga oid yangi g‘oyani ilgari suradi. Jamiyatning dastlabki taraqqiyotidayoq bolalarning kattalar hayoti va mehnatida ishtirok etishlari, bolalarni mehnat qilishlari uchun qulay o‘yinchoq-mehnat qurollari ishlab chiqilgan. O‘yinchoq-qurollar paydo bo‘lishi natijasida rolli o‘yinlar paydo bo‘ldi.

D.V.Elkonin o‘z tadqiqotida rolli o‘yinning syujeti bilan bir qatorda, uning mazmuni ham mavjud ekanligini yozadi. Uning fikricha, o‘yinda bola kattalar faoliyatining asosiy jihatini aniqroq aks ettirishi o‘yinning mazmunini tashkil qiladi va kattalar mehnatida ishtirok etishi orqali bolada mehnat qilishga intilish hissini uyg‘otish zarurligi g‘oyasini ilgari surgan. Maktabgacha ta’limda o‘yin nazariyasi ijtimoiy faoliyat hisoblanib, mehnatning tarixiy rivojlanish jarayonida paydo bo‘ladi. Go‘dakning bir yoshgacha davrdagi psixologik xususiyatlarini o‘rganish bo‘yicha

qator tadqiqotlar mavjud. Bular N.L.Figurin, M.P.Denisova, A.Vallon, D.B.Elkonin, M.Yu.Kistyakovskiy, E.A.Arkin, S.Fayans, Sh.Byuler, F.I.Fradkinalarning asarlari alohida ahamiyatga molikdir. O‘yin doimo hayotni aks ettiradi. Shuning uchun uning mazmuni ijtimoiy voqelikda o‘zgarib turadi.

O‘yin maqsadga qaratilgan o‘ylangan jarayondir. O‘yin jarayoni asosida o‘quv faoliyati rivojlanadi. Bola yoshligida qancha ko‘p o‘ynasa atrof-olam haqida shuncha tushunchalarga ega bo‘ladi, o‘yin jarayonida bolada dastlabki kompetensiyalar rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mehnat faoliyati o‘yin bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu jarayonda bolada muhim bo‘lgan kompetensiyalar rivojlanadi: bola nima qilish kerakligini, nima uchun qanday qilish kerakligini tushunish, topshiriqlarni bajarishda diqqat bilan kuzdan kechirib chiqish, shartlarni bajarilishini taxlil qilishni o‘rganadi. Bolalar o‘yinlari o‘zining xilma-xilligi, rangbarangligi bilan ajralib turadi. O‘yinlar o‘z mazmuni va tashkil etilishi bolalarga ta’sir ko‘rsatish darajasi, vositalarining turlari hamda kelib chiqishiga ko‘ra xilmaxildir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘yinlarini D.B.Elkonin o‘z navbatida quyidagicha tasniflagan:

- ♣ Maishiy mavzu syujetiga oid o‘yinlar;
- ♣ Ishlab chiqarish syujetiga oid o‘yinlar;
- ♣ Ijtimoiy-siyosiy syujetli o‘yinlar.

Bola maktabgacha ta’lim tashkilotiga kelgan kundan ularning o‘yinlari asosan faqat oilaviy turmushdagi voqealarni aks ettirsa, maktabgacha ta’lim tashkilotida rivojlantiruvchi markazlarda bilim olish, sayrga chiqish, tabiatni kuzatish natijasida o‘yinlarning turlari ko‘payib boradi. Mana shu o‘yinlar orqali bog‘cha, oshxonada turli tayyorlanadigan taomlar, hayvonot bog‘ida hayvonlar, bog‘ va polizda turli meva va sabzavotlar, turli xil kasblar haqida bilim ko‘nikma hosil bo‘ladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotida bolalar o‘yin jarayonida o‘z xulqini boshqarish ko‘nikmalarini tarkib toptirishga bog‘liq psixologik muammoni o‘rgangan. O‘yin jarayonida alohida harakatlar emas balki, murakkab harakatlar (masalan, ish, xat, rasmlar) amalga oshiradi. O‘yin ham har bir faoliyat singari jamoatchilik xususiyatiga ega, shuning

uchun ham bu odamlarning tarixiy yashash sharoitida o'zgarishlar bilan o'zgaradi, takomillashib boradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi kunda muhim jarayon bo'lib o'yinda bola shaxsiyatining barcha jihatlari shakllanadi, uning ruhiyatida sezilarli o'zgarishlar ro'y beradi, rivojlanishning yangi, yuqori bosqichiga o'tishga tayyorlanadi. Bu jihatlarda esa maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati deb hisoblanadigan o'yinning ulkan ta'lim salohiyatini belgilaydi. Shunda ekan, o'yin bu bolalar haqiqati tomonidan ijodiy aks ettirish shakli bo'lsa kengaytirilgan shaklda o'yin jamoaviy yetakchi faoliyat bo'lib bola hayotini tashkil etishda katta o'rin egallaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning o'yin kompetensiyalarini rivojlantirishga bo'lgan talab va e'tibor kuchaymoqda.

- Tahlil va natijalar.

Psixologlar adabiyotlar tahliliga tayanib maktabgacha yoshdagi bolalarning o'ziga xos xususiyatlari qatoriga quyidagilarni kiritadilar:

1) bola odamlarning faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o'zaro muomalasiga qiziqadi;

2) bola rolli o'yinda atrofdagi voqelikning eng tashqi, ifodali, jo'shqin xis-tuyg'uli jihatlarni aks ettiradi;

3) rolli o'yinda bola kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini his etgan holda o'z istagini amaliyotga tadbiiq qiladi;

4) kattalar hayoti va faoliyatiga kirish bolaning tasavvuri timsollari tariqasida namoyon bo'lsa ham, umuman uning chinakam shaxsiy hayotida o'chmas iz qoldiradi.

O'yinning bola tarbiyasidagi asosiy roli bolalar muassasasi hayotini u bilan boyitishni talab etadi. Shuning uchun ham o'yin bolalar hayotining kun tartibiga doimiy qilib kiritilgan. O'yinlar uchun nonushtagacha va undan keyin, mashg'ulotlardan so'ng, sayrlardan so'ng, kechqurun uyga ketishdan oldin vaqt ajratiladi. Ertalab o'ta harakatchanlikni talab qilmaydigan o'yinlar uchun sharoit yaratish maqsadga muvofiqdir. Mazmunan ko'proq didaktik o'yinchoqlar, stol ustida

o‘ynaladigan stol-bosma o‘yinlari, syujetli-rolli o‘yinlarni o‘ynagan ma`qul. Sayr davomida harakatli o‘yinlarni, qurish-yasash o‘yinlarini tashkil etish foydalidir. Kun tartibida o‘yin uchun maxsus vaqt belgilash o‘yinning mustaqil faoliyat sifatida mavjud bo‘lishining va uni bolalar hayotini tashkil etish shakli sifatida, tarbiya vositasi sifatida qo‘llanilishining eng muhim pedagogik shartidir. Bolalar o‘yining o‘ziga xosligi shundaki, u tevarak-atrofdagi hayotni, kishilarning faoliyati, ishlari, harakatlarini, ularning ish jarayonidagi o‘zaro munosabatlarini aks ettiradi.

- Xulosa va takliflar.

Xulosa o‘rnida aytish kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalar o‘yin faoliyati bilan birga ta’limiy mashg‘ulotlarda ham ishtirok etadilar. Maktabgacha tarbiya yoshi davridagi ta’limiy mashg‘ulotning asosiy mazmuni bolani atrof muhitdagi narsa va hodisalarning asosiy xususiyatlari bilan tanishtirish, og‘zaki nutqni lug‘at boyligi, tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, grammatik tomondan to‘g‘ri so‘zlashlikka o‘rgatish, bog‘lanishli nutqni shakllantirishdan iborat, elementar mavhum tushunchalarga ega bo‘lish, jismoniy tarbiya, tasviriy san’at, qirqib yopishtirish, rasm, loy yoki plastilindan turli buyumlar yasash, qurilish materiallar bilan ishlash, musiqa va boshqa mazmundagi mashg‘ulotlarga qaratilgan bo‘ladi, bu esa bolani aqliy jihatdan maktab ta’limini egallashga tayyorlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PF5198-son “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari ro‘g‘risida”gi Farmoni.

2.O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari-2018 yil. Registr. № 3032 03.07.201

3.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22-dekabrdagi “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-son Qarori

4.“Ilk qadam” davlat o‘quv-dasturi 2018 yil.

5. Abdullayeva M.A “O‘yin mashg‘ulotlarini boshqarish orqali maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim yoshidagi bolalar faolligini oshirish” “Fan va texnologiya” 2016 yil

6. Djurayeva R, Tojiboyeva H.M, Nazirova G.M “Maktabgacha ta‘lim yoshdagi bolalarga ta‘lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari” Toshkent 2015 yil.